

UM ANFÄNGERN BEIZUBRINGEN, WIE MAN FLIEßEND DEUTSCH SPRICHT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6604630>

Shahnozabegim Yokubjonova

Student des Samarkand State Institute of Foreign Languages

Anmerkung: *Wir wissen, dass sich Deutsch stark von anderen Sprachen unterscheidet und viele einzigartige Merkmale aufweist. Es sollte beachtet werden, dass diese Sprache trotz der Tatsache, dass Deutsch zur Familie der europäischen Sprachen gehört und Ähnlichkeiten mit ihnen hat, ganz anders ist. Insbesondere das Sprechen dieser Sprache ist auch anders. Der Hauptzweck dieses Artikels ist es, Sprachlernenden die Geheimnisse zu vermitteln, wie man fließend Deutsch spricht. Ich hoffe, dieser Artikel ist auch für Deutschlehrer hilfreich.*

Schlüsselwörter: *Sprechen, Besonderheit, Redefluss, Sprechfertigkeit, periodische Veränderungen, Übung.*

Abstract: *We know that German is very different from other languages, and it has many unique features. It should be noted that despite the fact that German belongs to the family of European languages and has similarities with them, this language is quite different. In particular, speaking this language is also different. The main purpose of this article is to teach language learners the secrets of how to speak German fluently. I hope this article is helpful for German language teachers as well.*

Key words: *speaking, special feature, fluency, speaking skills, periodical changes, practice.*

EINLEITUNG

Es ist allgemein anerkannt, dass sich Deutsch von anderen Sprachen unterscheidet und zahlreiche Unterscheidungsmerkmale aufweist. Trotz der Tatsache, dass Deutsch zur europäischen Sprachfamilie gehört und mit dieser gewisse Ähnlichkeiten aufweist, ist es eine eigenständige Sprache. Besonders diese Sprache zu sprechen ist einzigartig. Das Hauptziel dieses Essays ist es, Sprachlernenden beizubringen, wie sie fließend auf Deutsch kommunizieren können. Ich denke, dieser Beitrag ist auch für Deutschlehrer nützlich.

Deutsch hingegen ist dank einiger einfacher Regeln nicht so schwer zu lernen, wie die meisten glauben. Und da Englisch und Deutsch verwandte Sprachen sind, werden Sie vielleicht erstaunt sein, wie viel Sie lernen, ohne es überhaupt zu versuchen! Und obendrein ist es ein sehr praktisches Werkzeug.

1.0 Die Regeln, die befolgt werden müssen, um fließend zu werden.

Laut der Website von Yes Deutschland ist „die deutsche Sprache die am weitesten verbreitete Muttersprache in Europa. Außerdem nimmt sie nach Englisch den zweiten Platz ein, wenn es darum geht, das Publikum online anzulocken. Deutsche Websites machen einen großen Teil des Internets aus.“ (Ja Deutschland, 2022);

Deutsch ist eine notorisch schwer zu erlernende Sprache. Es kann sich wie ein harter Kampf anfühlen, die deutsche Grammatik beim Sprechen zu beherrschen. Glücklicherweise gibt es ein paar Dinge, die Sie tun können, um schnell Deutsch zu lernen und den Stress des Sprechens zu beseitigen.

Hier sind die sieben häufigsten Tipps, um selbstbewusst Deutsch zu sprechen:

- *Passt auf. Sinnvolles Zuhören ist die Grundlage für jedes gute Gespräch.*
- *Erkenne die unterschiedlichen Geschlechter. Da das Deutsche drei Geschlechter hat, ist es entscheidend.*

- *Ihr Speicher wird gehackt*
- *Die Lautstärke erhöhen.*
- *Machen Sie ein Video von sich.*
- *Erstellen Sie einen Sprachführer für sich selbst.*
- *Verschaffen Sie sich Gehör.*

“Jedes gute Gespräch beginnt mit gutem Zuhören. Eine Sprache zu lernen ist nicht anders. Hören Sie genau auf die Sätze, die Muttersprachler verwenden, und kopieren Sie sie. Schalten Sie das Radio ein oder sehen Sie sich Filme auf Deutsch an, um Ihre Aussprache zu verbessern und sich Redewendungen oder Ausdrücke anzueignen, die Sie verwenden können.” (Busuu, 2022);

Wenn sie mehr reden, wächst das Selbstvertrauen der Lernenden. Ja, Kinder werden Fehler machen, aber sie sind es nicht wert, daran gehindert zu werden. Auch deutsche Muttersprachler machen hin und wieder Fehler. Auf jeden Fall gilt: Übung macht den Meister.

2.0 Warum fließend Deutsch wichtig ist?

Für einen Anfänger ist es vielleicht nicht einfach, Deutsch zu lernen. Die meisten Ansätze zum Selbststudium, wie das Ansehen deutscher Filme, das Lesen deutscher Bücher, das Hören deutscher Musik und so weiter, werden kläglich scheitern. Das liegt daran, dass Ihr Deutschniveau nicht ausreicht, um den komplizierten Umgang mit der Sprache in diesen Medien zu verstehen.

Stattdessen benötigen Sie eine qualitativ hochwertige, strukturierte Technik, die Ihnen die deutsche Sprache in vernünftigen Portionen beibringen kann, die Sie nicht überfordern und Ihnen dennoch Fortschritte ermöglichen. Es ist auch wichtig, dass Sie alle vier Fähigkeiten in Ihrem Ansatz ansprechen: Sprechen, Lesen, Schreiben und Hören.

“Versuchen Sie es beim ersten Mal mit Menschen, die Sie kennen, wie ich es getan habe, denn sie werden Sie motivieren. Aber wenn Sie noch niemanden in der Stadt kennen, versuchen Sie zumindest am Anfang, sich einer Gruppe anzuschließen, anstatt Einzelgespräche zu führen. Treffen Sie sich an öffentlichen Orten wie Cafés oder Parks, wenn es sonnig ist. Legen Sie feste Zeiten fest, um beide Sprachen zu üben, und lassen Sie die andere Person diese nicht überschreiten.” (Maren van Treel, 2021);

Ein kostenloser Deutschlernansatz kann Ihnen Geld sparen, kann Sie jedoch viel mehr Zeit, Mühe und Frustration kosten als eine kostenpflichtige Methode. Einige kostenlose Ansätze können Ihr Wachstum sogar behindern, indem sie Ihnen schlechte Gewohnheiten einflößen oder verworrene Erklärungen liefern! In diesem Fall wäre es viel nützlicher für Sie, eine kleine Gebühr zu zahlen und Zugang zu einer soliden Sprachlernmethode zu erhalten, die von deutschen Fachleuten kuratiert wird, damit Sie schnell fließend Deutsch sprechen können.

FAZIT

Deutsch ist der Schlüssel zu einer erstklassigen Bildung. Viele der wichtigsten Werke der Philosophie, Literatur, Musik, Kunstgeschichte, Theologie, Psychologie, Chemie, Physik, Technik und Medizin der westlichen Welt wurden auf Deutsch veröffentlicht und werden noch immer auf Deutsch verfasst.

VERWEISE:

1. Busuu, 2022; Wie man fließend Deutsch spricht;
2. Maren van Treel, 2021; Spricht fließend Deutsch;
3. <https://www.deutschland.de/en/topic/knowledge/language-tandems-learning-to-speak-fluent-german> ;
4. <https://www.yesgermany.com/importance-of-german-language-in-germany/>.